

КАК РАБОТАЮЩИЕ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ОЦЕНИВАЮТ КАЧЕСТВО СВОЕЙ ЖИЗНИ

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ROCHA, Felipe Queiroz Dias ¹, PICCIONE, Marcelo Arruda ²

ROCHA, Felipe Queiroz Dias. PICCIONE, Marcelo Arruda. **Как работающие пожилые люди оценивают качество своей жизни.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год. 06, Изд. 11, Том. 09, стр. 112-131. Ноябрь 2021 г. ISSN: 2448-0959, Ссылка для доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/113069

СВОДКА

Старость приводит к изменениям в пожилом возрасте за счет: экзистенциального кризиса, дезадаптации к новым функциям, перестройки и сокращения социальных контактов. Большинство пожилых людей, которые продолжают работать, принадлежат к неблагополучным социальным классам, но есть и пожилые люди, которые недовольны выходом на пенсию и пытаются вернуться на работу, чтобы почувствовать себя энергичными. Принимая во внимание этот сценарий, настоящая статья руководствуется высокой оценкой качества жизни пожилых людей. Цель состояла в том, чтобы изучить, как пожилые люди, которые работают, оценивают качество своей жизни. В исследовании приняли участие тридцать шесть пожилых людей, которые все еще работали, со средним возрастом 71,5 и $\pm$ 5,4 года. Данные были собраны случайно в городе Сан-Паулу. Для этого использовались 36 идентичных

¹ Магистр педагогических наук факультета психологии и педагогических наук Университета Порту (FPCEUP); Магистр образования и обучения взрослых от FPCEUP; Психолог и бакалавр психологии Университета Сан-Иудас-Тадеу (USJT).

² Специалист по психологии спорта и физической активности Instituto Sedes Sapientiae. Психолог и бакалавр психологии Университета Сан-Иудас-Тадеу (USJT).

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

опросников WHOQOL и *Termo de Consentimento Livre e Esclarecido* (TCLE)[3]. Чтобы выяснить, есть ли статистически значимая разница, был применен непараметрический критерий хи-квадрат. В результате: 80,55% *Полностью согласны* с тем, что Бог заботится об их проблемах; 63,88% *Полностью согласны* с тем, что у них значимые отношения с Богом; 50% *Удовлетворены* своим сном, а 38,88% оценивают свою потребность в ежедневном медицинском обслуживании как *Ничего*. Замечено, что пожилые работники в большей степени удовлетворены качеством наблюдаемых аспектов своей жизни.

Ключевые слова: старость, выход на пенсию, пенсионеры.

ВСТУПЛЕНИЕ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), качество жизни — это мера, основанная на трех различных и одновременно важных осях: многомерность, субъективность и охват негативных и позитивных деталей. Этот тематический объект может быть определен как точка зрения человека на его положение в культуре социальной среды, в которой он живет, с учетом его целей, задач, проблем и стандартов (TRENTINI; XAVIER и FLECK, 2006).

На самом деле качество жизни имеет несколько понятий в разных областях знаний. Например, в области экономики он связан с такими показателями, как доход на душу населения, которые показывают доступ населения к основным услугам (образование, здравоохранение и жилье). В области политики и социология внимание направлено именно на одну категорию. В социальной психологии основным параметром этого понятия является степень удовлетворения того или иного опыта индивида. Вот почему в последние годы качество жизни пожилых людей получило высокую оценку (TRENTINI; XAVIER и FLECK, 2006), что и будет направлять наше внимание в этом исследовании с группой оставшихся на работе.

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

Процесс старения можно классифицировать по трем направлениям в зависимости от его развития: первый называется старостью с патологией и обозначается наличием хронического заболевания или инвалидности, которые резко ограничивают обычную деятельность человека, так что их однажды выполненные функции перестают выполняться заметно ослаблены (TRENTINI; XAVIER и FLECK, 2006).

Во втором, обычном или нормальном старческом возрасте, довольно часто возникают легкие или умеренные физические или психологические патологии, вызывающие лишь малозаметные изменения в повседневной жизни субъектов (TRENTINI; XAVIER и FLECK, 2006).

Наконец, третий класс старения известен как успешная или оптимальная старость и характеризуется сохранением здоровья, как в юношеский период, с целью отражения благополучия субъекта (TRENTINI; XAVIER и FLECK, 2006).

Следовательно, старение подразумевает появление врожденных и постепенных биопсихосоциальных изменений, которые различаются по своей внезапности и пропорции в зависимости от биогенетики и, главным образом, от образа жизни каждого субъекта. Вот некоторые практики, которые могут смягчить воздействие времени: соблюдение сбалансированной диеты, физические нагрузки, осторожное воздействие солнечного излучения и мысленное подстрекательство к себе. Таким образом, считается, что пожилой возраст является стадией, на которой организм более склонен к развитию патологий, что отличается от болезни (ZIMERMAN, 2000).

Иными словами, старение – это не патология, а уникальный процесс развития человека в каждом субъекте. Также важно учитывать, что заболевания, возникающие в результате этой фазы, могут подвергаться вмешательству на трех уровнях (профилактика, диагностика и лечение). Кроме того, у пожилых людей может быть качество жизни, даже если их тела истощены и истощены (MARTINS et al., 2007).

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

Согласно исследованиям, пожилые люди постоянно нуждаются в поддержке в вопросах своего здоровья, и им обычно помогают члены семьи (ABREU и МАТА, 2001).

Стоит отметить, что целительские практики пользуются более привилегированным статусом системы, чем образовательные. Таким образом, проведение мероприятий, направленных на просвещение по вопросам охраны здоровья пожилых людей, оказывается непростой задачей (MARTINS et al., 2007).

Важно подчеркнуть, что: в отношении удовлетворенности здоровьем 45% пожилых людей заявили, что они удовлетворены, а 40% сообщили, что удовлетворены своей способностью работать (COLALTO, 2002).

На самом деле одним из аспектов, который может привести к досрочному выходу на пенсию, является состояние здоровья. Предположительно пожилые люди, которые откладывают прекращение приема наркотиков, преуспевают в этом отношении (BEE, 1997).

Кроме того, предполагается, что некоторые мужчины и женщины, родившие детей очень поздно, или создавшие новую семью в результате другого брака, или те, кто заботится о внуках, должны продолжать работать до тех пор, пока их родственники не покинут свой дом (BEE, 1997).

Большинство пожилых людей, которые продолжают работать, принадлежат к неблагополучным социальным классам и делают это, чтобы помочь сохранить свое потомство, которое часто возвращается в свою родную семью из-за неудачных отношений (COUTRIM, 2005).

Еще одна проблема, которая может способствовать тому, чтобы пожилые люди избегали выхода на пенсию, — это отсутствие стабильного экономического положения во время трудовой деятельности и отсутствие финансовой поддержки со стороны их детей (BREVIGLIERI, 2002).

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

Стоит отметить, что только 5% пожилых людей полностью удовлетворены наличием достаточного количества денег для удовлетворения своих потребностей (COLALTO, 2002).

В обществе, где люди получают квалификацию в соответствии с их работой, просьба становится действием, которое означает недееспособность. На самом деле просить никогда не было частью идентичности пожилых людей, особенно потому, что субъектам с юных лет рекомендуется не быть зависимыми, а относительность и множественность, заложенные в концепции независимости, никогда не упоминаются (ZIMERMAN, 2000).

Однако пожилой человек воздерживается от обращения за какой-либо помощью, потому что чувствует, что не может этого сделать, не хочет быть несвоевременным, считает занятие своих потомков более значимым, чем их потребности и стремления, боится навесить ярлыки как дерзкие и деконструирует их *status* продуктивного и независимого субъекта (ZIMERMAN, 2000).

С другой стороны, есть пожилые люди, которые выказывают недовольство своей пенсией. Есть пожилые люди, которые пытаются вернуться в профессию, чтобы почувствовать себя проворнее и поддержать свой дух и самооценку (BREVIGLIERI, 2002).

На самом деле пожилые люди должны планировать действия, которые позволяют им получать удовлетворение на этом этапе, а для этого требуется приобретение новых привычек, вовлечение в прибыльную деятельность, выполнение личных планов и желаний, обучение в старшем университете, волонтерская работа или другие практики. Другими словами, успешная старость зависит от того, как пожилые люди справляются с постигшими их несчастьями, отстаивают свои права и совершают правдоподобные действия, учитывая их реальность (MARTINS et al., 2007).

На самом деле счастье — это показатель качества жизни, который может быть связан с посещением религиозных церемоний и доктринальными предпочтениями. Религия значительно влияет на мировоззрение человека, оправдывает смысл жизни и тем самым приносит удовлетворение (PANZINI et al., 2007).

Религия — это опыт, который должен преобразовать субъекта, невзгода, которая должна преобразить и затронуть индивидуума, и не ограничиваться системой, состоящей из догм, верований и норм, но личной верой, которая олицетворяет особое знание человека божественность. Встреча этого сакрального пространства есть нечто субъективное (DINIZ, 2003).

Таким образом, некоторые элементы, такие как обряды (действия) и мифы (речи), лежат в основе каждого верования и, следовательно, являются русификаторами символов, созданных для проявления божественного. Таким образом, религию можно определить как допущение трансцендентных реальностей, которые сознание не может понять и которые, будучи доведены до полного психологического наслаждения, производят уникальность внутренней и человеческой полноты (BAPTISTA, 2003).

На самом деле нет никакого различия между разными образами жизни, которые ведут пожилые люди в молитвах. Большинство молятся о: здоровье, обретении мира, любви, семейных проблемах и благодарности (ORLANDO et al., 2008).

Отмечается, что духовная жизнь имеет очень большое значение в пожилом возрасте, так что целая группа опрошенных заявила, что они следуют какому-то вероисповеданию. Причина этого в том, что вера дает им возможность установить связь между своими возможностями и использованием своих способностей; или, когда этого не происходит, это помогает ему легче справляться с конечностью этой последней стадии жизни (ARAÚJO, 1999).

Таким образом, старость — это этап, в результате которого происходят изменения в статусе субъекта, а также в его отношениях с другим вследствие:

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

экзистенциального кризиса; изменение положения в семье, социальном и трудовом ячеек; реконструкция; разные потери; снижение социальных контактов из-за его ограничений (ZIMERMAN, 2000).

Эти модификации также нарушают сон. В ходе обычного процесса старения происходят изменения количества и качества отдыха, которые затрагивают более половины лиц старше 65 лет, проживающих дома, и 70% лиц, находящихся в специализированных учреждениях, что отрицательно сказывается на качестве их жизни жизни (GEIB et al., 2003).

Изменения вызывают изменения в гомеостатической системе и затрагивают: психологические аспекты, иммунную систему, ответное поведение, общую повседневную работоспособность, адаптивность и настроение. Причинами, которые обычно вызывают этот тип расстройства в пожилом возрасте, являются: боль, факторы окружающей среды, эмоциональный дискомфорт и изменения в характере сна, такие как увеличение латентности, трудности с возобновлением сна и сокращение продолжительности (GEIB et al., 2003).

В дополнение к этим жалобам распространены сонливость и утомляемость в дневное время, а также увеличение продолжительности сна, нарушение когнитивных функций и повседневной деятельности, а также множество других проблем, которые, хотя и не являются специфическими для старения, оказывают серьезное влияние на пожилых людей. Возможными последствиями являются отсутствие адаптации к эмоциональным расстройствам, неправильные привычки, некоторые органические и аффективные расстройства, употребление веществ (психотропных или другие), ночное беспокойство и падения. Эти симптомы позволяют утверждать, что сон и отдых являются важными восстановительными функциями для поддержания жизни (GEIB et al., 2003).

К психосоциальным факторам, ответственным за нарушения сна у пожилых людей, относятся горе, выход на пенсию и изменения в социальной среде,

такие как изоляция, институционализация и финансовые трудности. Смерть супруга оказывает сильное влияние на старость и может быть связана или не связана с депрессией. Выход на пенсию и изменения в социальной среде, когда они нарушают нормальные привычки пожилых людей, способствуют снижению амплитуды ритма сна-бодрствования, вызывая фрагментацию ночного сна и дремоты в течение дня, используемого как бегство от монотонности (GEIB et al., 2003).

Еще одним важным фактором, затрудняющим сон пожилых людей, является интенсивность хронической боли (ALVES et al., 2019).

Однако, помимо изменений в организме, старение приносит человеку ряд психологических трансформаций, которые могут привести к дезадаптации к новым функциям, демотивации, трудностям в организации будущего, отсутствию поддержки для преодоления органических, эмоциональных и социальных потерь, трудности с адаптацией к быстрым изменениям, психические изменения, требующие профессиональной поддержки, а также отсутствие чувства собственного достоинства и представления о себе (NERI, 2001).

Согласно международным исследованиям, 15% пожилых людей нуждаются в психологической поддержке, а 2% страдают депрессией. Часто эти потребности не идентифицируются семьей и опекунами, вместо этого они рассматриваются как особенности старости (ZIMERMAN, 2000).

На самом деле, только 40% пожилых людей сообщают, что они удовлетворены имеющимся у них медицинским обслуживанием (COLALTO, 2002), хотя они согласны с тем, что они не удовлетворены такой медицинской помощью из-за невозможности говорить о своих жалобах и отсутствия им задавали вопросы. Иногда профессионалы даже не смотрят на них напрямую (BERES, 1994).

Разговор пожилого человека с медицинским работником порождает межличностный обмен мнениями, который вместе с уже широко

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

распространенными знаниями помогает преодолеть недостатки, присутствующие в традиционных упражнениях по санитарному просвещению. Таким образом, пожилые люди могут самостоятельно отстаивать свои интересы как социальные субъекты, способные на это (MARTINS et al., 2007).

Общая цель состояла в том, чтобы изучить, как пожилые работники оценивают качество своей жизни.

Конкретные цели:

- Проанализировать развитие некоторых аспектов жизни пожилых людей, которые продолжают работать;
- Услышать от пожилых людей, которые все еще работают, как обстоят дела в некоторых аспектах их жизни;
- Критически проверять состояние некоторых аспектов их жизни.

МЕТОДОЛОГИЯ

УЧАСТНИКИ

В этом исследовании приняли участие 36 пожилых людей (88,90% мужчин и 11,10% женщин) в возрасте 65 лет и старше (это возрастная группа, определенная ВОЗ для проведения реформы), которые работали с трудовыми отношениями или без них, постоянно или непостоянно. Установлено, что возрастной диапазон составляет 22 года (самый низкий возраст — 65 лет, самый высокий — 87 лет), средний возраст — 71,5 года, стандартное отклонение — 5,4, медиана — 71 год.

МАТЕРИАЛ

В качестве материала использовался вопросник WHOQOL; было 36 равных друг другу единиц для сбора данных. Этот инструмент был выбран благодаря

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

его международному признанию для изучения качества жизни в ее различных аспектах.

Инструмент представлял собой анкету, разделенную на три этапа: первый для характеристики участника; вторая часть состояла из серии закрытых вопросов о различных аспектах, составляющих общее понимание того, что такое качество жизни в рамках социальной психологии; последняя часть содержала утвердительные и отрицательные предложения, которые позволяли участнику раскрыть свое восприятие их по отношению к их контексту, то есть была серия предложений, в которых участник сообщал, в какой степени он согласен или не согласен с ними в отношении своей жизни.

ПРОЦЕДУРЫ

Сбор данных производился случайно: испытуемых разыскивали и находили случайно в январе и феврале, и если они находились в условиях, установленных целью (работающие и в возрасте 65 лет и старше), их допускали в исследователи.

В первый момент мы представляемся и объясняем цель нашего исследования. Впоследствии, если человек соответствует целям нашего исследования и добровольно соглашается на участие, мы вводим Срок свободного и информированного согласия TCLE и анкету WHOQOL, а также предоставляем любые разъяснения по этим документам и их пунктам, которые содержали наши контакты. Важно подчеркнуть, что настоящая работа является частью более крупного проекта, который был одобрен Комитетом по этике исследований № 017/2005 и CAAE 005.0.237.000.05.

Ко всем участникам обратились в городе Сан-Паулу, причем подавляющее большинство из них находились в соседних районах: 15 в Мооса, 6 в Brás, еще 6 в Sé, 5 в Zona Cerealista, 3 в Vila Mariana и 1 в Cambuci.

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Некоторые результаты, полученные в использованных опросника WHOQOL, будут представлены и обсуждены статистически и критически в следующих таблицы.

Таблица 1 – Род занятий

Области	F	%
Область наук и искусств	10	27,77
Область и торговая площадь	15	41,66
Зона промышленных товаров и только	8	22,22
Другие	3	8,33
Другой	36	100

Источник: опросники WHOQOL.

В Таблица 1 отмечено, что среди участников 41,66% являются работниками *Продажи и коммерции площадь*, 27,77% работают в *Область наук и искусств*, 22,22% работают в *Зона промышленных товаров и только* 8,33% сообщили, что принадлежат к *Другой* сфере область.

Согласно непараметрическая критерию хи-квадрат, который был применен для проверки наличия статистически значимой разницы, статистически значимой разницы нет, учитывая: $\chi_0^2=2,35$ и $\chi_c^2=7,81$, в дополнение к $n.g.l.=3$ и $\alpha=0,05$.

Переменные в Таблица 1 были систематизированы по категориям *Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)*[4], указанной на сайте Министерства труда и занятости: <http://www.mtecbo.gov.br>. Профессий CBO, не входящие в число тех, которыми занимаются пожилые люди, были исключены из таблицы.

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

Используемый материал поднимает профессию каждого участника, но не исследует путь, который привел субъекта к выбору этой сферы деятельности, его пути или обстоятельств, которые привели его к осуществлению его нынешней профессии, так что совершенно неточным предложить любую гипотезу, которая, пожалуйста, подробно описывает вашу отрасль на основе любых других данных, полученных в результате сбора данных и использованной литературы. Что можно сделать, так это обсудить гипотезы о возможных причинах, по которым волонтеры продолжают заниматься этой деятельностью.

Coutrim (2005), например, говорит, что большинство пожилых людей, которые продолжают заниматься трудовой деятельностью, принадлежат к неблагополучным социальным классам, которые требуют их участия в семейном бюджете для обеспечения существования своего потомства, поскольку их дети обычно возвращаются к работе их дома за неудачу в их отношениях.

Соглашаясь, Breviglieri (2002) говорит, что отсутствие экономической стабильности в годы работы и финансовой поддержки со стороны детей также подтверждает, что пожилые люди не уходят на пенсию, чтобы продемонстрировать необходимость вернуться к оплачиваемой деятельности. Вее (1997) обогащает эти слова, говоря, что позднее отцовство или материнство, а также создание другой семьи могут потребовать от субъекта оставаться на работе до тех пор, пока его иждивенцы не будут иметь достаточных условий для содержания себя, что должно отсрочить его выход на пенсию как результат.

Стоит отметить, что Colalto (2002) говорит, что только 5% пожилых людей полностью удовлетворены тем, что у них достаточно денег для удовлетворения своих потребностей, а 40% пожилых людей удовлетворены своей способностью работать.

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

На самом деле, Вее (1997) также говорит, что одним из факторов, который может ускорить выход на пенсию, является состояние здоровья. Предположительно, пожилые люди, которые поздно останавливаются, преуспевают в этом отношении.

Таким образом, отмечается, что экономическая потребность является одной из основных причин, обуславливающих постоянство пожилых людей на рынке труда, что, с другой стороны, имеет тенденцию зависеть от состояния здоровья субъекта, поскольку этот аспект может привести к досрочной пенсии. Таким образом, пожилые люди могут оказаться в парадоксальной ситуации: хотя им нужно работать, они не могут или не могут этого делать в силу своего физического состояния.

Более того, Zimerman (2000) говорит, что просьба — это действие, которое не является ни частью личности пожилых людей, ни общепризнанной социальной конструкцией, поскольку общество оценивает граждан по тому, что они способны произвести. Старший избегает просить о какой-либо поддержке, потому что: он чувствует, что не имеет на это права, он не хочет причинять дискомфорт, он считает, что занятие его детей и внуков важнее его потребностей и желаний, он боится, что с ним будут считаться неудобно и, наконец, он лишается или чувствует себя лишенным своего *status* продуктивного и независимого субъекта. Об этой последней причине Breviglieri (2002) говорит, что пожилым людям трудно оставаться на пенсии; пожилые люди выразили желание вернуться к работе, потому что они хотели чувствовать себя энергичными и поднять свое настроение и самооценку.

Работа — это грань, которая формирует самооценку пожилых людей, разрыв с работой, как правило, вредит их восприятию самих себя и, как следствие, меняет то, как субъект общается с членами семьи и другими людьми, поскольку пожилые люди часто работали и участвовал в создании этих людей, которые сегодня должны поддерживать и помогать ему, что нелегко принять. Согласно Zimerman (2000), этот эффект старости изменяет *status* пожилых людей в связи

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

с: экзистенциальным кризисом, изменением ролей в отношении работы и общества, выходом на пенсию, различными потерями, финансовым положением и другими причинами.

Таблица 2 – Потребность в лечении в повседневной жизни

Необходимость	F	%
Ничего	14	38,88
Очень мало	6	16,66
Более менее	8	22,22
Довольно	7	19,44
Очень сильно	1	2,77
Общее	36	100

Источник: опросники WHOQOL.

В Таблица 2, касающейся необходимости медицинского вмешательства, больше всего участников ответили *Ничего* с 38,88%. Кроме того, 22,22% пожилых людей выбрали переменную *Более менее*, а 19,44% и 16,66% испытуемых выбрали переменные *Довольно* и *Очень мало* соответственно. Только 2,77% нуждались в *Очень сильно* медицинской помощи.

Тест хи-квадрат был применен для проверки наличия статистически значимой разницы. Результат был: $\chi_0^2=4,42$ и $\chi_c^2=9,48$, без такой разницы, учитывая также $n.g.l.=4$ и $\alpha=0,05$.

Таким образом, лечение, несмотря на большинство мнений, связанных с *Ничего* и *очень малой* потребностью, присутствует в контексте пожилых людей.

Trentini; Xavier и Fleck (2006) рассматривают старость с патологией, как обычной, так и успешной, которые соответствуют развитию старения человека: первая сопровождается физическими или психическими дисфункциями, критически ограничивающими действия пожилых людей, вторая с появлением

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

этих состояния дисфункции при легком содержании, вызывающем лишь частичные изменения, и третьи при полном сохранении здоровья в юношеском возрасте. Основываясь на этой классификации, можно сказать, что участники, которые ответили *Ничего* (38,88%) на ежедневную потребность в медицинском лечении, имели благополучное старческое состояние, в то время как те, кто ответил *Очень мало* или *Более менее* (38,88%) имеют обычный старческий процесс, а 22,22%, отнесшие свою потребность к категории *Довольно* или *Очень сильно*, имеют старческий возраст с патологией.

Эти данные можно переклассифицировать, если мы учтем, что участники, которые сообщают о своей потребности в ежедневном лечении как *Очень мало* успешно стареют, потому что мы знаем, что у многих молодых людей в конечном итоге возникают проблемы со здоровьем, которые также требуют ежедневного лечения, так что чуть более половина (55,54%) будет иметь успешную старость, а 22,22% – обычную старость, что, в конечном счете, будет по-прежнему обозначать меньшую часть добровольцев как обладателей процесса старения с патологией, а незначительное большинство как обычные или успешные пожилые люди.

Zimmerman (2000) подтверждает слова трио, говоря, что старение предсказывает биопсихосоциальные изменения естественным и постепенным образом и в большей или меньшей степени, в зависимости от субъекта. Последствия этих изменений могут, по мнению Вее (1997), определять непрерывность работы, поскольку важным фактором ее продолжения является здоровое состояние, что отсрочивает выход на пенсию.

Martins et al. (2007) дополняют, говоря, что старение – это явление, которое проявляется уникальным образом у каждого человека, а не патология, даже потому, что возникающие на этой стадии заболевания поддаются диагностике, лечению и профилактике. Однако, по данным Colalto (2002), 45% пожилых людей удовлетворены своим здоровьем, а 40% удовлетворены имеющимся у них медицинским обслуживанием. Beres (1994) идет еще дальше и говорит, что

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

пожилые единодушно сообщают о своей неудовлетворенности полученной медицинской помощью из-за того, что специалисты не дают им времени рассказать о своих жалобах, не задают вопросов, а иногда даже не смотрят прямо на них.

Согласно Martins et al. (2007), оценка межличностных обменов, пронизанных диалогом между пациентом и врачом, может помочь преодолеть пробелы, существующие в образовательной практике традиционного здоровья, если принять во внимание важность общедоступных знаний. Таким образом, существует возможность автономии пожилых людей как социальных субъектов, способных отстаивать свои интересы. Кроме того, пожилые люди могут жить хорошо и качественно, даже если их организм истощен или истощен. Согласно Zimerman (2000), сбалансированное питание, физическая активность, осторожное воздействие солнечной радиации и умственное возбуждение — вот некоторые действия, которые могут смягчить последствия старения.

В свою очередь Abreu и Mata (2001) сообщают, что исследования, проведенные с участием пожилых людей в отношении потребности в медицинской помощи, показывают, что все субъекты получают помощь от своих семей в этом контексте. Однако, как утверждают Martins et al. (2007), система предпочитает лечебные действия больше, чем образовательные, чтобы, как следствие, откладывать их. Следовательно, продвижение хорошего образования в отношении медицинского обслуживания пожилых людей становится сложной задачей.

Таблица 3 – Удовлетворенность сном

Удовольствие	F	%
Очень неудовлетворен	1	2,77
Неудовлетворенный	5	13,88
Нет ни доволен, ни неудовлетворенности	8	22,22

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

Доволен	18	50
Очень доволен	3	8,33
Общее	36	100

Источник: опросники WHOQOL.

Как видно из таблица 3, половина (50%) респондентов говорят, что они довольны своим сном. Так, еще 22,22 % выбрали вариант *Нет ни удовлетворения, ни неудовлетворенности*. С другой стороны, 13,88% считают себя *Неудовлетворенный*, а 8,33% и 2,77% оценивают свой выбор как *Очень доволен* и *Очень неудовлетворен*.

Стоит отметить, что $\chi_0^2=8,96$ и $\chi_c^2=9,48$, и критерий хи-квадрат был применен для определения наличия статистически значимой разницы; оказалось, что такой разницы не существует. До сих пор известно, что $n.g.l.=4$ и $\alpha=0,05$.

Участники, которые в той или иной степени довольны своим сном, составляют 58,33% (те, кто классифицировал себя как *Доволен* и *Очень доволен*), число, которое значительно похоже на тех, кто сообщает о потребности в ежедневном медицинском обслуживании как *Что-либо* и *Очень мало* в таблица 2: 55,54%. Таким образом, подразумевается, что хорошее самочувствие, исключаящее постоянную потребность в медицинских ресурсах, может быть связано с качеством сна (или наоборот). Это уравнение также может быть связано со словами Trentini, Xavier и Fleck (2006) о трех типах старости: те, кто говорит, что они *Доволен* и *Очень доволен* (58,33%), имеют успешный процесс, те, кто сообщает, что они *Нет ни доволен, ни неудовлетворенности* (22,22%), имеют обычный процесс старения, а те, кто считает себя *Неудовлетворенными* и *Очень неудовлетворенными* (16,65%), проходят стадию с патологией. При рассмотрении этой призмы видно, что более половины участников имеют отличное развитие, чуть менее $\frac{1}{4}$ проходят эту стадию в обычном или нормальном русле и 16,65% имеют ее с патологиями.

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

С другой стороны, результаты в таблице 3 несовместимы с результатами, приведенными Geib et al. (2003) о пожилых людях, которые не работают и находятся в специализированных учреждениях; авторы отмечают, что обычный процесс старения вызывает изменения количества и качества сна и, таким образом, затрагивает более половины лиц старше 65 лет, проживающих дома, и 70% лиц, находящихся в лечебных учреждениях, что оказывает негативное влияние на сон качество жизни.

По этому поводу те же авторы (GEIB et al., 2003) говорят, что эти модификации также вызывают изменения в гомеостатической системе и распространяются на: психологические аспекты, иммунную систему, ответное поведение, общую повседневную работоспособность, адаптивность и настроение. Причинами, которые обычно вызывают этот тип расстройства в пожилом возрасте, являются: боль, факторы окружающей среды, эмоциональный дискомфорт и изменения в характере сна (такие как увеличение латентности, трудности с возобновлением сна и сокращение продолжительности), сонливость, дневная усталость, увеличение продолжительности дневного сна, нарушение когнитивных функций. нарушения и другие симптомы, которые не типичны для старения, но имеют большое влияние на пожилых людей.

Geib et al. (2003) также говорят, что примерами возможных последствий являются неспособность адаптироваться к эмоциональным расстройствам, неправильные привычки, некоторые органические и аффективные расстройства, употребление психоактивных веществ (психотропных или других), ночное беспокойство и падения. Вся эта симптоматика позволяет утверждать, что сон и отдых являются восстановительными функциями, необходимыми для поддержания жизни.

К психосоциальным факторам, ответственным за нарушения сна у пожилых людей, относятся горе, выход на пенсию и изменения в социальной среде, такие как изоляция, институционализация и финансовые трудности. Смерть супруга оказывает сильное влияние на пожилой возраст и может быть связана

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

с депрессией, тогда как выход на пенсию и перемены в социальной среде, когда они нарушают привычные привычки пожилых людей, способствуют снижению амплитуды ритма сна-бодрствования, который вызывает фрагментацию ночного сна и дремоты в течение дня, используемую как бегство от монотонности (GEIB et al., 2003).

С биологической точки зрения Alves et al. (2019) говорят, что хроническая боль является фактором, существенно нарушающим сон пожилых людей.

Таблица 4 – Отсутствие уверенности в смысле человеческого существования

Неопределенность	F	%
Полностью согласны	5	13,88
Частично согласен	5	13,88
Согласен больше, чем не согласен	4	11,11
Не согласен больше, чем согласен	6	16,66
Частично не согласен	8	22,22
Полностью не согласен	8	22,22
Общее	36	100

Источник: опросники WHOQOL.

Результаты Таблица 4 показывают, что существует баланс мнений о смысле человеческого существования. Большинство опрошенных, 22,22%, представляют собой как окончательный процент тех, кто выбрал вариант *Частично не согласен*, так и вариант *Полностью не согласен*. Кроме того, 16,66 % выбрали скорее *Не согласен больше, чем согласен*, 13,88 % сказали *Частично согласен*, остальные 13,88 % *Полностью согласны* и 11,11 % *Согласен больше, чем не согласен*.

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

Для определения наличия статистически значимой разницы был применен непараметрический критерий хи-квадрат, в результате которого: $\chi_0^2=3,44$ и $\chi_c^2=11,07$ без статистически значимой разницы. Также считается, что $n.g.l.=5$ и $\alpha=0,05$.

Panzini et al. (2007) говорят, что религия влияет на взгляд человека на мир, может объяснить смысл жизни и принести удовлетворение. В этом смысле из Таблица 5 видно, что 94,43% пожилых работников в той или иной степени согласны с предпосылкой наличия важных личных отношений с Богом, тогда как из Таблица 6 видно, что 97,21% в той или иной степени согласны с тем, что Бог заботится о ваших проблемах.

Baptista (2003) определяет религию как понимание трансцендентных реальностей, не понимаемых сознанием, которые на своей вершине ведут к внутреннему единству.

Отмечается, что влияние религиозной веры на пожилых людей очень велико, однако этот аспект, по-видимому, не полностью определяет точку зрения испытуемых на смысл человеческого существования, учитывая нивелирование ответов, представленное в Таблица 4. То есть есть вероятность, что эта переменная повлияет на ваше мировоззрение, а не гарантия.

Таблица 5 – Значение личных отношений с Богом

Значимость	F	%
Полностью согласны	23	63,88
Частично согласен	7	19,44
Согласен больше, чем не согласен	4	11,11
Не согласен больше, чем согласен	1	2,77
Полностью не согласен	1	2,77

Общее	36	100
-------	----	-----

Источник: опросники WHOQOL.

В Таблица 5 видно, что среди пожилых участников исследования 63,88% *Полностью согласны* с тем, что у них есть важные отношения с Богом, среди других опрошенных 19,44% частично согласны, 11,11% сказали, что скорее согласны, чем не согласны, 2,77% пожилые люди скорее не согласны, чем согласны, и еще 2,77% полностью не согласны. Вариант *Частично не согласен* не был выбран ни одним из участников и поэтому был удален из таблицы.

Для проверки наличия статистически значимой разницы применяли непараметрический критерий хи-квадрат. Было получено $\chi_0^2=8,53$ и $\chi_c^2=9,48$, без статистически значимой разницы. Также считается, что $n.g.l.=4$ и $\alpha=0,05$.

Orlando et al. (2008) говорят, что большинство пожилых людей молятся о таких целях, как здоровье, мир, любовь, решение семейных проблем и благодарность за достигнутые блага, что настраивает тип отношений с Богом через эти прошения.

Diniz (2003) говорит, что личная встреча с Богом через веру, в дополнение к догмам и нормам, предустановленным системой верований, затрагивает и преобразует человека, и именно этот момент характеризует религию. Baptista (2003), в свою очередь, понимает религию как допущение трансцендентных реальностей, которые сознание не понимает и при полном психологическом наслаждении порождает тотальность человеческого существа внутри, хотя он считает, что обряды и мифы лежат в основе построения всех религий и поэтому они являются валидаторами символов, созданных для выражения священного в нас.

Araújo (1999) продолжает говорить, что этот аспект оказывает большое влияние на старость, так что 100% населения, участвовавшего в исследовании, заявили,

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

что они следуют какому-либо вероисповеданию. Эта приверженность связана с тем, что практика религии пожилыми людьми позволяет им установить связь между своими невозможностями и использованием своих способностей или, когда этого не происходит, помогает им легче справляться с этой последней стадией жизни.

Panzini et al. (2007) заканчивает, говоря, что доктрины и посещение религиозных церемоний способствуют счастью, формируют мировоззрение и объясняют смысл жизни.

Кроме того, Таблица 5 показывает, что 94,43% участников говорят, что они так или иначе согласны с предпосылкой наличия важных личных отношений с Богом, аналогично Таблица 6, в которой 97,21% в той или иной степени согласны с тем, что Бог заботится о ваших проблемах. Помимо подтвержденного в этих двух результатах высокого показателя духовности, можно соотнести их друг с другом и понять, что личные отношения с Богом могут возникать благодаря заботе Божественного Существа о проблемах подвижников, чтобы настройка благоприятного контекста отношений межличностных отношений в духовных рамках и построение символов и догм, вытекающих из этих же отношений.

Таблица 6 – Забота Бога о проблемах

Переменные	F	%
Полностью согласны	29	80,55
Частично согласен	4	11,11
Согласен больше, чем не согласен	2	5,55
Частично не согласен	1	2,77
Общее	36	100

Источник: опросники WHOQOL.

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

Наблюдая за Таблица 6, можно отметить, что 80,55% участников полностью согласны с утверждением, что Бог заботится об их проблемах. Только 11,11% частично согласны и 5,55% скорее согласны, чем не согласны. Только 2,77% частично не согласны. Варианты *Полностью не согласен* и *Не согласен больше, чем согласен* были исключены, поскольку они не были упомянуты ни одним из испытуемых.

Стоит отметить, что $\chi_0^2=0$ и $\chi_c^2=7,81$; после применения критерия хи-квадрат с целью выяснить, есть ли статистически значимая разница; оказалось, что такой разницы нет. Также следует отметить, что $n.g.l.=3$ и $\alpha=0,05$.

Согласно Orlando et al. (2008), большинство пожилых людей молятся о таких целях, как здоровье, мир, любовь, решение семейных проблем и благодарность за полученные услуги. По словам Diniz (2003), практика этих молитв означает их веру в божественную заботу об их проблемах, потому что через молитву их жалобы представляются для разрешения в этом священном пространстве.

Тот же Diniz (2003) определяет религию как преобразующий опыт человека, а не как конкретную систему, состоящую из морали, доктрин и верований, а как веру, которая приводит к личной встрече с Богом. Переживание этого священного пространства строго субъективно. Panzini et al. (2007) подтверждает это, заявляя, что счастье связано с участием в религиозных службах и доктринальными предпочтениями, которые существенно влияют на взгляд человека на мир.

Baptista (2003), в свою очередь, концептуализирует религию как допущение трансцендентных реальностей, которые сознание не может понять и которые, доведенные до полного психологического наслаждения, ведут к уникальности и внутренней тотальности человеческого существа.

Согласно Araújo (1999), духовный аспект очень сильно влияет на этот этап жизни, так что 100% его участников заявили, что соблюдают ту или иную религиозную деятельность. Что же касается причин возникновения этого факта,

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

то оказывается, что исповедание религии пожилыми людьми позволяет им установить связь между своими возможностями и использованием своих способностей или, когда этого не происходит, помогает им справляться с с этой проблемой последний этап жизни.

Кроме того, Таблица 6 показывает, что 97,21% участников в какой-то степени согласны с тем, что Бог заботится об их проблемах, что соответствует проценту, указанному в Таблица 5, где говорится, что 94,43% участников в некоторой степени согласны с предпосылкой наличия значимых личных отношений с Богом. Очень высокий уровень духовности очевиден в этих двух таблицы, которые соответствуют друг другу, если мы понимаем, что божественная забота о проблемах пожилых людей способствует их личным отношениям с Богом.

Таким образом, духовная грань оказывается преобладающей в жизни пожилых рабочих.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

В ответ на наводящий вопрос было замечено, что работающие пожилые люди в основном удовлетворены качеством наблюдаемых аспектов своей жизни. В частности, можно было заметить большую приверженность к религиозности, так что это почти абсолютная грань с точки зрения участников, что согласуется со словами Агаúю (1999) о поддержке, которую эта область оказывает в столкновении с эта проблема заключительный этап жизни. Для сбора более подробной информации можно провести более конкретные и глубокие исследования религиозной жизни в этой категории.

По другим наблюдаемым аспектам также большинство ответов признали удовлетворенность, хотя и с большим распределением по всем уровням, в соответствии с переменными в таблицы. Понятно, что это превосходство происходит из процесса успешной старости, по словам Trentini; Xavier и Fleck

(2006), что также позволяет пожилым людям оставаться в трудовой деятельности (ВЕЕ, 1997).

Кроме того, в исследуемой группе не наблюдались специфические изменения в процессе старения, отмеченные Neri (2001) трудности адаптации к новым функциям; демотивация; нужно работать потери; трудности с адаптацией к быстрым изменениям; психические изменения, требующие профессиональной поддержки; потеря самооценки и самооценки. Вероятно, по тем же причинам, что и выше.

Как упоминалось ранее, это исследование было направлено на изучение качества некоторых сфер жизни работающих пожилых людей с использованием стандартизированного вопросника. Этот материал дал количественную оценку ответов участников и позволил создать гипотезы на основе использованной литературы, однако можно заметить наличие разрывов между этими же ответами и их причинами, что делает невозможным более строгий критический анализ. Как уже было предложено, для качественного изучения этих и других областей этих предметов могут быть проведены и другие более детальные исследования, так же как и тиражирование этой работы с пенсионерами, которые не работают, для переплетения результатов обеих категорий пенсионеров и работающих.

Кроме того, считается, что этот научный вклад может подтвердить вопросы о реальности пожилых людей, которые работают, чтобы обеспечить им лучшие условия жизни в обсуждаемых аспектах (несмотря на то, что выборочная группа продемонстрировала преимущественное удовлетворение в ответах), поскольку так же как и в другой.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

ALVES, Élen dos Santos; OLIVEIRA, Nathalia Alves de; TERASSI, Mariéli; LUCHESI, Bruna Moretti; PAVARINI, Sofia Cristina Iost; INOUE, Keika. Dor e

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

dificuldade para dormir em idosos. **BrJP**, São Paulo, v.2, n.3, p.217-224, 2019. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 15 de janeiro. 2021. ISSN 2595-3192. <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20190039>.

ABREU, A. C.; MATA, J. G. **A relação do idoso com a família**. In: Universidade São Judas Tadeu. Trabalho de Conclusão de Curso. Núcleo de Psicologia. p.29. São Paulo, 2001.

ARAÚJO, C. D. S. F. Aspectos religiosos do idoso. In: PETROIANU, A.; PIMENTA L. G. **Clínica e cirurgia geriátrica**. Rio de Janeiro, Guanabara, p.8-9, 1999.

BAPTISTA, A. L. Espiritualidade na prática clínica. In: Arte Terapia Coleção Imagens da Transformação. **Revista POMAR**. Rio de Janeiro, n.08, v.10, p. 18-23, 2003.

BEE, Helen. **O ciclo vital**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

BERES, V. L. G. **A gente que tem o amarelo tem que se conformar: Atenção à saúde na perspectiva do idoso**. In: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Dissertação de mestrado, Curso de Psicologia, Núcleo de Psicologia Social – p.76. São Paulo, 1994.

BREVIGLIERI, N. M. **A qualidade de vida do idoso a partir da aposentadoria**. In: Universidade São Judas Tadeu. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Psicologia, Núcleo de Psicologia Psicodinâmica – p.83. São Paulo, 2002.

COLALTO, R. M. C. **Qualidade de vida na terceira idade**. In: Universidade Camilo Castelo Branco. Monografia como pré-requisito de Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em Psicologia – p.49. São Paulo, 2002.

COUTRIM, Rosa Maria da Exaltação. **Idosos Trabalhadores: perdas e ganhos nas relações intergeracionais**. In: Artigo baseado na tese de doutorado – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, 2005. Artigo apresentado no XII Congresso Brasileiro de Sociologia

RC: 113069

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/psicologia/trabalhadores-idosos>

realizado em 2005. *Sociedade e estado*, Brasília, v.21, 2, p.367-390, maio/ago, 2005.

DINIZ, L. Espiritualidade e Arte Terapia. In: *Arte Terapia Coleção Imagens da Transformação*. **Revista POMAR**. Rio de Janeiro, n.10, v.10, p.109-124, 2003.

GEIB, Lorena Teresinha Consalter; CATALDO NETO, Alfredo; WAINBERG, Ricardo; NUNES, Magda Lahorgue. Sono e envelhecimento. **Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, v.25, n.3, p.453-465, 2003. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 15 de janeiro. 2021. ISSN 0101-8108. <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-81082003000300007>.

MARTINS, Josiane de Jesus; ALBUQUERQUE, Gelson Luiz de; NASCIMENTO, Eliane Regina Pereira do; BARRA, Daniela Couto Carvalho; SOUZA, Wanusa Graciela Amante de; PACHECO, Wladja Nara Sousa. Necessidades de educação em saúde dos cuidadores de pessoas idosas no domicílio. **Texto & contexto – Enfermagem**, Florianópolis, v.16, n.2, p.254-262, Junho/2007. Disponível em <https://www.scielo.br/j/tce/a/PsbZSVQRtF7WkHD3vgn3Lvv/?lang=pt>>. Acessado em 3 de dezembro. 2020. <https://doi.org/10.1590/S0104-07072007000200007>.

NERI, Anita Liberalesso. **Desenvolvimento e envelhecimento**. Campinas, Papirus (1ed.), 2001.

ORLANDO, Cássia; DIAS, João Carlos; BRASIL, Ricardo Taveiros; ARAÚJO, Tiago Coelho; BURITI, Marcelo de Almeida. **Religiosidade na dimensão biopsicossocial do sujeito idoso**. In: Universidade São Judas Tadeu – USJT. Artigo apresentado no XIV Simpósio Multidisciplinar da USJT realizado em 2008. São Paulo.

PANZINI, Raquel Gehrke; ROCHA, Neusa Sica da; BANDEIRA, Denise Ruschel; FLECK, Marcelo Pio de Almeida. Qualidade de Vida e Espiritualidade. **Revista de Psiquiatria clínica**. São Paulo. v.34, n.1, p.105-115, 2007. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 28 de janeiro. 2021. <https://doi.org/10.1590/S0101-60832007000700014>.

RC: 113069

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/работающие-пожилые-люди>

TRENTINI, Clarissa Marcell; XAVIER, Flavio M. F.; FLECK, Marcelo Pio de Almeida. Qualidade de vida em idosos. In: PARENTE, M. A. M. P. **Cognição e envelhecimento**. Porto Alegre, Artmed (1ed), p.19-20, 2006.

ZIMERMAN, Guite I. **Velhice: Aspectos Biopsicossociais**. Porto Alegre, Artmed, 2000.

ПРИЛОЖЕНИЕ – КОНЦЕВОЙ ШОСКИ

3. Условия свободного и информированного согласия.

4. Бразильская классификация занятий.

Отправлено: Август 2021 г.

Утверждено: Ноябрь 2021 г.